

चेतना (कोन्शियसनेस) एक चिन्तन Consciousness a Contemplation

Paper Id : 18510 Submission Date : 07/02/2024 Acceptance Date : 18/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10829987

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रमेश चन्द वर्मा

प्रोफेसर

संस्कृत

राजकीय महाविद्यालय, एवं

डीन कोटा विश्वविद्यालय

कोटा, गंगापुर सिटी, राजस्थान,

भारत

सारांश

कोन्शियसनेस चेतना chetna अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका संबंध दर्शनशास्त्र से है दर्शनशास्त्र को विश्व में दो विमर्शों में विभक्त कर समझा गया है पश्चिम दर्शन और पूर्वदर्शन पश्चिमी विश्व अर्थात् अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के देशों में अनुभावित दार्शनिक विमर्श पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं तथा अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में संस्कृत संस्कृतप्रमाण पूर्वी दर्शन के विधान से जानी जाती है निगमन रूप से दोनों ही विचारधाराओं में जीवन जगत व ब्रह्म के विषय में विमर्श है फिर भी उनके ज्ञान के क्रम को लेकर मत भिन्नता है प्रस्तुत शोध पत्र में पाश्चात्य दर्शन के कोन्शियसनेस एवं पूर्वी दर्शन के चेतना शब्द को लेकर विमर्श किया गया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Consciousness Chetna is a word of English language which is related to philosophy. Philosophy has been understood by dividing it into two discussions in the world, Western philosophy and Eastern philosophy. The philosophical discussions experienced in the countries of the Western world i.e. America and the continent of Europe come under Western philosophy and Africa. And in the Asian continents, Sanskrit Sanskrit Praman is known from the method of Eastern philosophy. Deductively, both the ideologies have discussion about the life world and Brahma, yet there is difference of opinion regarding the order of their knowledge. In the presented research paper, Western philosophy's Consciousness and The word consciousness of Eastern philosophy has been discussed.

मुख्य शब्द

चेतना, पाश्चात्य, पूर्वी पंचकोश, विमर्श स्वरूप।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Consciousness, Western, Eastern Panchakosh, Vimarsh Swarup.

प्रस्तावना

कोन्शियसनेस (चेतना) अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका सम्बन्ध दर्शन-शास्त्र से है। दर्शनशास्त्र को विश्व में विमर्शद्वय में विभक्त कर समझा गया है - पाश्चात्य दर्शन और पौराण्यदर्शन। पश्चिमी विश्व अर्थात् अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के देशों में अनुभक्ति दार्शनिक विमर्श 'पाश्चात्य दर्शन' के अन्तर्गत आते हैं तथा अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में संस्कारित प्रमा 'पौराण्य दर्शन' के अभिधान से जानी जाती है। निगमन रूप से दोनों ही विचारधाराओं में जीवन, जगत व ब्रह्मा के विषय में विमर्श है, फिर भी इनके ज्ञान के क्रम को लेकर 'मत-वैभिन्न्य' है। प्रस्तुत निबन्ध में पाश्चात्य दर्शन के 'कोन्शियसनेस' एवं पौराण्य दर्शन के 'चेतना' शब्द को लेकर 'विमर्श' किया गया है जिसको तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।

1. परिभाषा/अर्थ/शब्द निष्पत्ति/शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर
2. पाश्चत्य दर्शन में कौन्सनियस पर विमर्श
3. पौरात्य दर्शन में चेतना पर विमर्श
4. निष्कर्ष

अध्ययन का

उद्देश्य चेतना एक चिंतन।

साहित्यावलोकन

विभिन्न शब्दकोश जैसे अंग्रेजी में फादर कामिल बुल्के संस्कृत में डॉक्टर वामन शिवराम आप के धर्मशास्त्र का इतिहास पी.वी. काने श्रीमद् भागवद् गीता पानी की अष्टाध्याई एवं पश्चिमी एवं पूर्वी विद्वानों के विभिन्न लेख एवं शोध पत्रों का अवलोकन कर प्रस्तुत शोध पत्र में उनका प्रयोग किया गया है।

मुख्य पाठ**1. पाश्चात्य भाषाओं में कोन्सनियसनेस:-**

लैटिन भाषा के शब्दकोष के अनुसार 1500वीं शदी में यह शब्द दो पदों के योग से बना CON + SCIO = CONSCIOUS जिनका क्रमशः अर्थ है:-

1. CON = TOGATHER
2. SCIO = (i) TO KNOW
- (ii) WORKING WITH
- (iii) KNOWLEDGE WITH ANOTHER

अंग्रेजी भाषा में लैटिन के से दोनो पद एक हुए और नवीन 'पद' का निर्माण हुआ - CONSCIOUSNESS यही शब्द भारतीय भाषाओं में चेतना, चेतन, जीव, प्राण, सावधानी, जागृतावस्था आदिरूपों में अनुदित हुआ।

सन् 2008 में पाश्चात्य दार्शनिक 'मेक्स वेलमेन्स' ने एक लेख के माध्यम से उक्त शब्द की 08 परिभाषायें प्रस्तुत की जो इस प्रकार हैं:-

1. क्वालिटी ओर स्टेट ऑफ अवेयरनेस
2. बीइंग अवेयर ऑफ एन एक्सटर्नल आब्जेक्ट
3. समथिंग विघड़न वनसेल्फ
4. सेन्टियेन्स, अवेयरनेस, सबजेक्टिविटी
5. एबिलिटी टु एक्सफुलनेस
6. टु फील, वेलफुलनेस

7. लेविंग ए सेन्स ऑफ सेल्फहुड
8. एकजीक्यूटिव कन्ट्रोल सिस्टम ऑफ दा माइण्ड

इसी क्रम में प्रसिद्ध विद्वान कामिल बुल्के द्वारा दिये गये कान्शिएसनेस पर के शब्दार्थ इस प्रकार है:-

1. सचेतन, चेतन
2. से अभिज्ञ (A WARE OF)
3. चेतना, संज्ञा, चैतन्य, होश
4. जानकारी, अभिज्ञता, बोध
5. संज्ञान - (TOTALITY OF NESS)

पौरात्य भाषाओं में चेतना

चेतना शब्द भाषा विज्ञान के अनुसार 'भारोपीय' भाषा समूह का शब्द है,

जिसके मूल में 'चित्' धातु है। चैत्य, चिता, चेतना, चित्त, अवचेतन, आचेतन, निष्चेतन, सचेतन, संचेतन आदि शब्दों में मूल में 'चित्' धातु ही है।

माधवीया 'धातुवृत्ति' में 'चित्' नाम से तीन धातुएँ मिलती हैं।

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 1. चित् संचेतने | चुरादिगण | चेतयते | संज्ञान, संचेतन |
| 2. चिति स्मृत्याम् | चुरादिगण | चिन्तयति | चिन्ता, प्रायश्चित्त |
| 3. चिति संज्ञाने, स्मरणे, सन्धाने | भ्वादिगण | चेतति | संज्ञान, चैतन्य |

प्रसिद्ध संस्कृत-हिन्दी शब्द कोषकार वी.एस. आप्टे ने 'चेतन/चेतना/चेतनी' शब्द के अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत किये हैं:-

1. चेतना
1. सजीव, जीवित, जीवधारी, सचेत, संवेदनशील
2. दृश्यमान
3. सचेतन प्राणी, मनुष्य
4. आत्मा, मन
5. परमात्मा
2. चेतना

1. ज्ञान, संज्ञान, प्रतिबोध
2. समझ, प्रज्ञा
3. जीवन, प्राण, सजीवता
4. बुद्धिमत्ता विचार-विमर्श
3. चित् क्रिया के अर्थ
1. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, देखना, नजर डालना, दृष्टि गोचर करना
2. जानना, समझना, चौकस होना, सतर्क होना
3. चैतन्य प्राप्त करना
4. प्रकट होना, चमकना

गूगल सर्च में वीकीपीडिया पर 'चेतना' शब्द के अधोलिखित 10 अर्थ दिये गये हैं-

1. मानव की वह वृत्ति या शक्ति जिससे जीवन या प्राणी को आन्तरिक (अनुभव, भाव, विचार आदि) और ब्राह्म (घटना आदि) तत्वों या बातों का अनुभव या भाव होता है।
2. होश - हवाश
3. मनोवृत्ति - विशेषतः ज्ञानमूलकः
4. संज्ञा से युक्त होना
5. ऐसी स्थिति में होना कि बुरे परिणामों या बातों से बचकर अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त हो सकें ।
6. होश में आना
7. सावधान या होशियार होना
8. सोच - समझकर किसी बात की ओर ध्यान देना
9. विचारना
10. समझाना

2. पाश्चत्य दर्शन में कोन्शिएसनेस पर विमर्श:-

आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिकों में डेस्कार्टेज, लोके और मेक्सवेलमेन्स ने अपने-अपने शोध लेखों में इस संदर्भ में विमर्श प्रस्तुत किया है:-

1. डेस्कार्टेज (DESCARTES)

2. जोहन लोके - 1600 में लेख (1) कन्सर्निंग ह्यूमन अण्डरस्टैण्डिंग
- (2) दा परसेप्शन ऑफ हॉट पासेस इन ए मेन्स ओन माइण्ड
3. मेक्स वेलमेन्स 2008 में लेख - "दा ब्लेकवेल कम्पेनियन टु कोन्शिएसनेस"
4. सेम्युअल जोहन्सन - 1755 में शब्दकोष - उपर्युक्त अर्थ

इन लेखों के साथ ही 7 अप्रैल 2005 में स्टेव पवलीना' (STEVE PAVLINE) ने लेवल्स ऑफ कोन्शिएसनेस' के नाम से एक अनुक्रम (HIERARCHY) प्रस्तुत किया, जो शर्मिन्दगी (SHAME) से प्रारम्भ होकर ज्ञानोदय (ENLIGHTMENT) पर समाप्त होता है-

1. शर्मिन्दगी = SHAME
2. ग्लानि = GUILT
3. उदासीनता = APATHY
4. शोक = GRIET
5. डर = FEAR
6. इच्छा =WISH
7. क्रोध = ANGER
8. अभिमान = PRIDE
9. हिम्मत = COURAGE
10. निष्पक्षता = NEUTRALITY
11. तत्परता = WILLINGNESS
12. स्वीकृति = ACCEPTANCE
13. विचार = REAGON
14. प्रेम = LOVE
15. आनन्द = JOY
16. शान्ति = QUIET
17. ज्ञानोदय = ENLIGHTMENT

आधुनिक वैज्ञानिको ने भी "कोन्शिएसनेस" पर शोध प्रस्तुत किये है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिषिगन में 'पशुओं' की कोन्शिएसनेस पर अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि "नैदानिक

मृत्यु (CLINICAL DEATH) के बाद मस्तिष्क उच्च विद्युत गतिविधि दिखाता है। इस अध्ययन के मुखिया का नाम एन आर्वट है तथा अध्ययन कोन्शियसनेस प्रोजेक्ट के नाम से किया गया।

3. पौर्वीय दर्शन में चेतना का स्वरूप:-

विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद है। इसके पुरुष, नासदीय एवं वाक् आदि सूक्तों में, 'चेतन-तत्व' की विस्तृत व्याख्यायें मिलती हैं, फिर भी, दार्शनिक रूप से वैदिक साहित्य के अन्तिम भाग उपनिषदों में 'चेतना' को लेकर व्यवस्थित प्रभा प्राप्त होती है। 'वेदान्त दर्शन' को 'पंचकोष' 'चेतना' के अनुक्रम को शास्त्रीय आधार प्रदान करते हैं जो इस प्रकार हैं:-

पंचकोष

कोष का नाम	शरीर का नाम	अवस्था का नाम
1. अन्नमय कोष	स्फूल शरीर	जागृत अवस्था
2. प्राणमय कोष		
3. मनोमय कोष		
4. विज्ञानमय कोष	लिंग/सूक्ष्म शरीर	स्वप्न अवस्था
5. आनन्दमय कोष	मोक्ष	सुषुप्ति अवस्था

जैसे पंचकोष हैं, वैसे ही पंच महाभूत, पंचप्राण, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय, पंचविषय आदि हैं, जो 'चेतना' का प्रमाण ही हैं।

	महाभूत	ज्ञानेन्द्रिय	कर्मेन्द्रिय	विषय	प्राण
1	पृथिवी	घ्राण	नासिका	गन्ध	अयान
2	जल	रसना	जीभ	रस	उदान
3	अग्नि	चक्षु	आँख	रूप	व्यान
4	वायु	त्वक्	सर्वशरीर	स्पर्श	समान
5	आकाश	श्रोत्र	कर्ण	शब्द	प्राण

श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इस चेतनतत्व के 'अनुक्रम' को इतने व्यवस्थित तरीके से समझाया है कि चेतना को लेकर हो रहे सभी आधुनिक अध्ययन बने प्रतीत होते हैं। कृष्ण कहते हैं- इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं, मन उनसे भी श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है परन्तु जो तत्व बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वही तत्व 'चेतन' है।

“इन्द्रियाणि पराणि आहुः, इन्द्रियेभ्यः परम् मनः।

मनमस्त पगबद्धिः यो बद्धेः परतस्त मः।।

3.42

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि कोन्पिएसनेस की अपेक्षा 'चेतना' शब्द में अर्थगाम्भीर्य है, इसके मात्र अनुदित अर्थ या आयातित अर्थ से ही पूर्ण बुद्धि विलास की प्राप्ति नहीं हो पायेगी, हमें 'चेतना' के गाम्भीर्य को अपने ही शास्त्र में, अपनी ही भाषा में तलाशना होगा, यह तो सागर है, जितना गहराई में जायेंगे, अमूल्य मोती निकाल कर ला पायेंगे। इतिषम्

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. भारतीय दर्शन के रूपरेखा दत्ता एवं चटर्जी
2. श्रीमद् भागवत गीता वेदव्यास
3. संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आपके
4. माधवी या धातु वृत्ति माधवाचार्य
5. ऋग्वेददसवां मंडल
6. विकिपीडिया विकिपीडिया गूगल सर्च